

III CONGRESSO ALAGOANO MULTIDISCIPLINAR SOBRE O CÂNCER

TENDÊNCIAS EMERGENTES: O AUMENTO DO CÂNCER DE MAMA EM MULHERES JOVENS

Maria Vitória dos Santos (vitoriasantosbse@gmail.com) autor principal, Ana Maria da Silva Claudino, João Carlos Souza dos Santos, Leandro Maia Leão, Roberto Lira Belo Neto, Larissa Lages Ferrer de Oliveira (Orientador)

Centro de Estudos Superior de Maceió (CESMAC), Maceió-AL

Introdução: O câncer de mama é um dos cânceres mais comuns entre as mulheres em todo o mundo, com um aumento significativo na incidência durante as últimas décadas. **Objetivo:** Desafiar as percepções tradicionais sobre a idade de risco para o câncer de mama e levantar questões importantes sobre fatores de risco emergentes e estratégias de prevenção. **Método e materiais:** Revisão da literatura utilizando bases de dados acadêmicas, como PubMed, Google Scholar e Scopus. Os termos de pesquisa incluíram “aumento de câncer de mama em mulheres jovens”, “tendências de câncer de mama em mulheres jovens” e “fatores de risco para câncer de mama em mulheres jovens”. **Resultados:** Embora geralmente associado a mulheres mais velhas, dados epidemiológicos recentes revelam um aumento alarmante nos diagnósticos de câncer de mama em mulheres jovens, com idade inferior a 40 anos. Vários fatores têm sido propostos como contribuintes para o aumento do câncer de mama em mulheres jovens, pode-se incluir mudanças no estilo de vida, dieta, atividade física, exposição a produtos químicos, ambientais e fatores reprodutivos, como idade da primeira menstruação. Mulheres jovens apresenta desafios únicos, incluindo diagnóstico tardio devido a uma menor suspeita clínica, agressividade tumoral e impacto na saúde reprodutiva. **Conclusão:** O aumento do câncer de mama em mulheres jovens representa uma tendência preocupante que exige uma resposta abrangente. A identificação precoce de fatores de risco, a conscientização pública, o desenvolvimento de estratégias de prevenção e o aprimoramento do diagnóstico e tratamento são fundamentais para enfrentar esse desafio crescente.

Palavras-Chave: Mulheres; Jovens; Câncer de Mama.

